

MEMORIA TECNICA ESTUDIO ESPECÍFICO:
**ESTUDIO HIDROLÓGICO Y RIESGOS
ASOCIADOS**

PROYECTO
CENTRAL DE RESPALDO PAJONALES - 100 MW

APROBACION
**Resolución Exenta N° 214, de la Comisión de
Evaluación de la Región de Atacama, de fecha
12 de diciembre de 2016, que califica
ambientalmente el proyecto "Central de
Respaldo Pajonales - 100 MW" – Favorable**

CONSULTORA
GEO 360.

PROFESIONALES – INVESTIGADORES A CARGO
DEL PRESENTE ESTUDIO
EDUARDO MERA GARRIDO.
Mera, E.

FECHA
2016, CHILE

PARTE II

ESTUDIO HIDROLÓGICO Y RIESGOS ASOCIADOS "CENTRAL DE RESPALDO PAJONALES"

**COMUNA VALLENAR– PROVINCIA DE
HUASCO – REGIÓN DE ATACAMA**

MARZO 2016

Tabla de contenido

1.	SOBRE EL ESTUDIO.....	4
1.1	OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME.	4
1.2	ANTECEDENTES GENERALES.	4
2.	METODOLOGIA Y RESULTADOS.	6
2.1	Precipitaciones máximas anuales en 24 horas.	6
2.2	Tiempo de Concentración.	8
2.3	Caudales máximos instantáneos.....	8
2.4	Estimación de Caudal Crítico.	14
2.5	Estimación de Áreas de Inundación.....	15
2.6	Estimación de Potencial de Socavamiento.....	20
3	ANÁLISIS DE RESULTADOS.	22

1. SOBRE EL ESTUDIO.

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME.

El presente informe tiene por objetomostrar las características hidrológicas críticasy riesgos asociados, en el sector de Desarrollo de Proyectos Fotovoltaicos que se encuentra emplazado en un sector del denominado Llano El Divisadero, los proyectos en cuestión están circunscritos al polígono de coordenadas geográficas de vértices contrapuestos: 313551 E, 6779586 N; 316148 E 6776132 N (WGS1984, Huso 19S, UTM).

Para el presente estudio se tomó la tesela de subsubcuenca en la cual está inmerso el sector en estudio.

1.2 ANTECEDENTES GENERALES.

- Información Disponible:

1. Cartografía del Instituto Geográfico Militar escala 1:50.000. HUSO 19. Datum SIRGAS-WGS84.
2. Manual de Cálculo de Crecidas y Caudales Mínimos en Cuencas sin Información Fluviométrica. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, S.E.B N°4, Agosto 1995.
3. Imagen Orto rectificadas del Google Earth, que permite trabajar la vista de los puntos en estudio a escala 1: 5.000 aproximadamente, Digital Globe 2016.
4. Inspección ocular del lugar, realizada en Marzo de 2016.
5. Balance Hídrico de Chile. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas. Chile. 1985.
6. Precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días de la dirección general de aguas, del ministerio de obras publicas.
7. Volumen 3. Manual de Carreteras. Instrucciones y Criterios de Diseño. Ministerio de Obras Públicas. Chile. 2015.
8. Técnicas alternativas para soluciones de aguas lluvias en sectores urbano, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1996.

Área de Estudio:

El área es estudio queda ubicada en Chile, la Región de Atacama, Provincia del Huasco, Comuna de Vallenar, es colindante a la encrucijada de la Ruta 5 "Longitudinal Norte" y el acceso al Observatorio La Silla.

El proyecto pertenece a la Cuenca Costera entre el Rio Huasco y la Cuarta Región con Código de Aguas 039, a la subcuenca de la Quebrada Chañaral Código de Aguas 0394 (Ver Figura 1).

Figura 1: Cuenca (Línea Azul), Sub-cuenca (Linea Roja) y Sub-sub-cuenca (Polígono Amarillo), a las que pertenece el proyecto en estudio (Polígono Línea Verde).

La Superficie en Estudio es de 1116 hás, está emplazada en la parte alta la subsubcuenca de Quebrada Chañaral en Junta la Quebrada la Hoyada (Código Aguas 03940), en el sistema menor conformado por Quebrada los Molles en la Aguada Los Tambos de 19863 hás, y la tesela del sistema menor antes menciona la cual llamaremos unidad "Fotovoltaica El Divisadero" (FD) tiene una superficie de 3030 hás (Ver Figura 2).

Figura 2: El subsistema de la Sub-Sub-Cuenca (Línea Cafe), La Tesela FD (Color Amarillo Solido) y Area del Proyecto (PoligonoLinea Verde).

2. METODOLOGIA Y RESULTADOS.

2.1 Precipitaciones máximas anuales en 24 horas.

Se realizó el análisis de frecuencia de la serie de precipitaciones máximas anuales en 24 horas, a través de métodos analíticos, descrito en el Manual de Cálculo de Crecidas y Caudales Mínimos en Cuencas sin Información Fluviométrica. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, S.E.B N°4, Agosto 1995.

Como primer paso se procedió a buscar en el documento precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días de la Dirección General de Aguas, del Ministerio de Obras Publicas cual era la isolinia de precipitación máxima, para el sector en estudio.

De lo anterior se obtuvo la siguiente figura:

Figura 3: Predio en el documento DGA

En la figura 3, el sector en estudio, esta contenido por la isolinia 50 mm/24hr para un periodo de retorno (T) de 10 años.

Posteriormente se procedió a calcular los periodos de retorno para 2, 5, 50, 100 años basados en los datos de coeficiente de duración y coeficiente de frecuencias del Anexo "Coeficientes de Duración y de Frecuencia para las diferentes Zonas Homogéneas" del manual antes

citado, para la Zona Homogénea III.6 "Quebrada del Ají", los resultados obtenidos son los siguientes:

Periodo Retorno (Años)	Ppta (mm)
2	14,55
5	32,75
10	51,85
20	70,95
25	88,075
50	105,2
100	136,8

Tabla 2: Precipitación de 1 día para Periodos de Retorno para 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 años

Se tiene que para el cálculo de la intensidad – duración del evento de lluvia para la precipitación de diseño (T=10 años), se adoptó el valor de la Tabla 3.1.2.3. Descrito para Vallenar en el Texto de "Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos", de Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1996. Los valores obtenidos son (Tabla 3):

Duración (hr)	Ppta (mm)
1	7,5
2	13
4	22
6	29,5
8	33
10	39
12	41
14	48
18	45,5
24	50

Tabla 3: Intensidad Duración de la Precipitación para un Periodo de Retorno de 10 años

2.2 Tiempo de Concentración.

Se procedió a calcular el tiempo de concentración basado en el acápite 2.3 del Manual de Cálculo de Crecidas de la DGA, se tiene que:

$$t_c = 0.95 \times \left(\frac{L^3}{H} \right)^{0,385}$$

Dónde:

t_c = Tiempo de concentración en horas, que en este caso resulto ser 0,29 horas

L = Longitud Principal del Cauce en Kilómetros (Km), que en este caso resulto ser la longitud máxima del cauce del subsistema quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos de 22,018 Km.

H = Desnivel máximo de la Cuenca en metros (m), que resulto ser de 1000m

2.3 Caudales máximos instantáneos.

En el presente estudio se procedió a calcular los caudales máximos instantáneos (o de crecidas), basados en el Método Racional, debido a que este es el más citado y usado para el diseño obras de arte e infraestructuras en el Volumen 3 "Manual de Carreteras", del Ministerio de Obras Públicas. 2015.

Siguiendo el procedimiento 3.1.3 del Manual de Cálculo de Crecidas de la DGA, se obtiene el caudal de crecida multiplicando el coeficiente de escorrentía (Tabla 3.27 de dicho manual) por la intensidad de la lluvia obtenida para diversos periodos de retorno (indicado en el punto 2.8 de dicho Manual) por el área de la cuenca aportante en km².

Se procedió a calcular el caudal de crecida, para las siguientes condiciones:

- **Condición 1.** Sistema quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos en condiciones de cuenca natural y valor de la tesela FD.
- **Condición 2.** Sistema quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos en condiciones de cuenca natural, con intervención del sector debido al proyecto y valores de la Tesela FD.

Condición 1.

La tabla 4 muestra los valores obtenidos por el método racional, para sistema quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos en condiciones de cuenca natural.

T(años)	Q (m3/s)
2	0,805
5	1,913
10	3,189
20	4,800
25	6,175
50	7,957
100	11,105

Tabla 4: Caudales máximos instantáneos, en m3/s, a través método racional.

Dónde:

T = Es el periodo de retorno en años.

Q= Es el caudal estimado por el método racional en m3/s

Teniendo en cuenta que la tesela FD pertenece al sistema quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos, se obtendrá el caudal de está aplicando el teorema de superposición de caudales, teniendo en cuenta las superficies de los sectores involucrados mencionados en el punto 1.2 del presente estudio, los valores de caudal estimado para la tesela FD son:

T(años)	Q (m3/s)
2	0,123
5	0,292
10	0,486
20	0,732
25	0,942
50	1,214
100	1,694

Tabla 5: Caudales máximos instantáneos, en m3/s, a través método racional para la tesela FD.

Procedemos como último paso a calcular el caudal máximo instantáneo proveniente del área del proyecto (Tabla 6):

T(años)	Q (m3/s)
2	0,123
5	0,292
10	0,486
20	0,732
25	0,942
50	1,214
100	1,694

Tabla 6: Caudales máximos instantáneos, en m3/s, a través método racional para el área de proyectos.

Se tiene que en condiciones naturales, la tesela FD y el área del proyectos son responsables de aproximadamente el 15.24% y 5,61% del caudal máximo instantáneo respectivamente del sistema quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos.

El área de proyectos responsable del 36,8% del caudal máximo instantáneo de la tesela FD.

Condición 2.

Como primer paso, en la segunda condición se calculara el valor del caudal evacuado en la cuenca (19863 has) descontando el caudal aportado por la actual superficie del proyecto en cuestión (1116 has) (Tabla 7).

T(años)	Q (m3/s)
2	0,76
5	1,81
10	3,01
20	4,53
25	5,83
50	7,51
100	10,48

Tabla 7: Caudales máximos instantáneos, en m3/s, a través método racional para el sistema estudiado sin considerar el área del conjunto de proyectos.

Como segundo paso se calculara el valor del caudal máximo instantáneo aportado por la superficie del conjunto de proyectos (1116 has), tomando como coeficiente de escorrentía el calculado a partir de los valores medios para los factores aceptados para el lugar

en estudio de la tabla 3.702.503B del Manual de Carreteras 2015, del MOP.

Los factores considerados para el cálculo del factor de escorrentía son:

Factor	Nivel
Relieve	Normal (0,11)
Infiltración	Bajo (0,05)
Cobertura Vegetal	Extremo (0,14)
Almacenamiento Superficial	Alto (0,09)

Tabla 8: Factores de escorrentía asumidos para el cálculo del factor de escorrentía para T=10 años, para el sector del área del proyecto.

En función de la tabla anterior y tomando en cuenta las instrucciones del 3.702.503 del Volumen 3 del Manual de Carreteras, MOP, se asume que el coeficiente de escorrentía para el sector de proyectos es 0,38 para un T=10 años, a continuación se presentan los coeficientes de escorrentía para diversos periodos de retorno (Tabla 9):

Periodo de Retorno	Coficiente Escorrentía (C.)
2	0,33
5	0,36
10	0,38
20	0,41
25	0,42
50	0,46
100	0,48

Tabla 9: Coeficientes de Escorrentía para diversos periodos de retorno (T)

Posteriormente se procede a calcular el caudal basado en el método racional establecido por el volumen 3 del Manual de Carreteras del MOP, en el cual se multiplica el coeficiente de escorrentía recién obtenido por la intensidad de la lluvia obtenida para diversos periodos de retorno por el área de la cuenca aportante en km² (tabla 10)

T(años)	Q (m ³ /s)
2	1,82
5	4,48
10	7,56
20	11,14
25	14,13
50	18,42
100	24,95

Tabla 10: Caudales máximos instantáneos, en m³/s, a través método racional para área del conjunto de proyectos.

Como tercer paso a forma de referencia se procederá a calcular valor de caudal máximo en función de la superficie de la tesela sin el área de proyectos, considerando condiciones de escorrentía natural de la región (Tabla 11).

T(años)	Q (m3/s)
2	0,08
5	0,18
10	0,31
20	0,46
25	0,59
50	0,77
100	1,07

Tabla 11: Caudales máximos instantáneos, en m3/s, a través método racional para el área de la tesela sin el área del conjunto de proyectos.

Se tiene que el caudal máximo instantáneo del sistema quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos, en la situación con proyecto es la suma de las tablas 7 y 10:

T(años)	Q (m3/s)
2	2,58
5	6,28
10	10,57
20	15,67
25	19,96
50	25,93
100	35,43

Tabla 12: Caudales máximos instantáneos, en m3/s, a través del método racional, del sistema quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos considerando la situación del conjunto de proyectos.

De la Tabla 12, se concluye que con el proyecto planteado, el escurrimiento máximo instantáneo de agua, que se visualiza para el sistema quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos crece como promedio un 224%, respecto de los actuales caudales máximos estimados para zona en todos sus periodos de retorno.

Con respecto a lo que sucede en a tesela FD que contiene a los proyectos en estudio, se tiene que el caudal máximo instantáneo que se espera resulta de la suma de las tablas 10 y 11:

T(años)	Q (m3/s)
2	1,89
5	4,66
10	7,87
20	11,61
25	14,73
50	19,18
100	26,02

Tabla 13: Caudales máximos instantáneos, en m3/s, a través del método racional, para la tesela FD considerando la situación del conjunto de proyectos.

En función de los datos presentados en la Tabla 13, se concluye que el caudal máximo instantáneo en la tesela FD, aumentara en promedio 1115% sobre los actuales caudales similares observados, según los datos estimados en la tabla 14:

T(años)	% de Excedencia
2	177
5	437
10	739
20	1087
25	1379
50	1797
100	2432

Tabla 14: % de Excedencia de los caudales máximos instantáneos, en m3/s, a través del método racional, para la tesela FD considerando la situación del conjunto de proyectos.

En la tabla 14, se observa que anterior citada excedencia, se volverá más crítica a mayor sea el periodo de retorno observado.

2.4 Estimación de Caudal Crítico.

Al visualizar las condiciones que se vislumbran en las tablas 12, 13 y 14, que se generaran debido al conjunto de proyectos en el sistema quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos y la tesela FD, se plantea establecer dos caudales de críticos y de diseño, uno el cual este calculado para la desembocadura de la tesela FD y otro que este planteado para la desembocadura del sistema quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos en el punto de confluencia con quebrada Chañaral, se tiene que el caudal de diseño será estipulado para un periodo de retorno de 25 años (T=25 años) y el caudal crítico para un periodo de retorno de 100 años (T=100 años), los valores son presentados a continuación:

Metodo	Racional	
Estero	Tesela FD en Desembocadura	Sistema Quebrada Molles en Aguada los Tambos en Desembocadura Quebrada Chañaral.
	m3/s	m3/s
Q diseño	14,73	19,96
Q critico (Verificacion)	19,96	35,43

Tabla 15: Caudales de diseño y criticos instantáneos, en m3/s

Debe mencionarse que los puntos geográficos) en coordenadas aproximadas a los lugares de desembocadura son:

Tesela FD en desembocadura: 316664E; 6782568N (UTM/WGS84/Huso19S)

Sistema Quebrada Molles en Aguada los Tambos en Desembocadura Quebrada Chañaral: 312125 E; 6792622 (UTM/WGS84/Huso19S)

2.5 Estimación de Áreas de Inundación.

Las Áreas de Inundación se establecerán en función de la pendiente, la sección transversal del terreno, la velocidad máxima esperada de un fluido en superficie, la intensidad de precipitación caída, y el caudal instantáneo máximo para diversos periodos retorno según el método normal.

La Pendiente y sección transversal de terreno se obtuvo del modelo digital de elevación (DEM) disponible por NASA en la página web: <http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/>, el cual está a resolución 30m, y trabajado geo estadísticamente para lograr una resolución de 10m.

Figura 4: Curvas de Nivel del DEM GDEM NASA, trabajado geoestadísticamente.

La velocidad máxima del agua, se basó en la Tabla 3.703.301.B del Tomo Numero 3 del Manual de Carreteras, que establece en una velocidad máxima de 0.75 m/s en el agua que pasa por esteros intermitentes en terrenos arenosos.

La Intensidad de Precipitación y el caudal instantáneo máximo fue extraído del presente estudio.

Teniendo en consideración que

$$Q_{\text{cauce}} = V_{\text{cauce}} * A_{\text{cauce}}$$

Podemos estimar si el sector en estudio va a ser capaz de responder ante un evento de inundación para el proyecto, para el caudal de retorno de 10, 25 y 100 años, calculados según el método Racional.

Asumiendo que en este sector los problemas de anegamiento se generan al presentarse una lámina de agua de 10 cm de altura.

La Modelación fue hecha en ArcView 3.2A, equipado con la extensión Hec-Geo Ras.

Los resultados de la modelación son los siguientes para el sector de la tesela FD y el área del proyecto.

Modelo Corrido para T=10 años.

Figura 5: En rojo se ven las zonas que se verían afectadas ante una precipitación del T=10 años y su caudal máximo instantáneo asociado. Las zonas amarillas son zonas las cuales potencialmente presentarían problemas.

En este escenario la superficie la cual presenta problemas de inundación o anegamiento alcanza una superficie de 380 hás, las superficies potenciales que podría presentar problemas ascienden a las 23 hás, en el dominio de la tesela FD.

Modelo Corrido para T=25 años.

Figura 6: En rojo se ven las zonas que se verían afectadas ante una precipitación del T=25 años y su caudal máximo instantáneo asociado. Las zonas amarillas son zonas las cuales potencialmente presentarían problemas.

Se observa en la figura 6, que las superficies que presenta problemas de inundación o anegamiento ascienden a las 500 has, y las superficies que potencialmente podrían presentar problemas con el agua de un periodo de retorno de 25 a las ascienden a las 94 has.

Modelo Corrido para T=100 años.

Figura 7: En rojo se ven las zonas que se verían afectadas ante una precipitación del T=100 años y su caudal máximo instantáneo asociado. Las zonas amarillas son zonas las cuales potencialmente presentarían problemas.

En la figura 7, se observa que el área comprometida con problemas de anegamiento o inundación en la tesela TD, para eventos de caudales máximos instantáneos asociados a un periodo de retorno de 100 años es una superficie de 831 hás, y las superficies

potencialmente comprometidas ascienden a las 679 has, las cuales en su mayoría están afuera de la tesela FD.

2.6 Estimación de Potencial de Socavamiento.

"La socavación es el resultado de la acción erosiva del flujo de agua que arranca y acarrea material de lecho y de las bancas de un cauce, convirtiéndose en una de las causas más comunes de falla en puentes".

Para poder analizar el problema de la socavación, es necesario tener en cuenta las variables que influyen en el problema. Se ha demostrado que la profundidad máxima de socavación (d_s) depende de los siguientes factores:

1. Densidad del agua (r).
2. Velocidad de aproximación del flujo (V).
3. Profundidad de flujo (Y).
4. Diámetro medio de los sedimentos (D).
5. Ancho efectivo de la pila (b).
6. Aceleración de la gravedad (g).
7. Viscosidad cinemática del fluido (n).
8. Gravedad específica del material del lecho (G_s).
9. Desviación estándar de la gradación del material (s_g).
10. Forma de la pila (K_f).
11. Alineamiento de la pila con la dirección del flujo.

Pero es interesante notar que para una misma pila, colocada en el mismo lugar, la socavación máxima producida no siempre se presenta en el mismo punto de la pila; depende de la velocidad del agua.

Debido a lo anterior la estimación de los potenciales flujos de rapideces en los fluidos es un buen parámetro, que permite estimar potencial de socavamiento.

Teniendo en consideración que la velocidad de un fluido puede estimarse en función de la morfología y características del suelo de una cuenca, se tiene para el presente sector en estudio la presente estimación de velocidades de fluido ante un evento crítico de caudal máximo instantáneo (Figura 3):

Figura 8: En rojo se ven las zonas que se verían afectadas de manera extrema ante evento de socavaciones.

Según la figura 8, los sectores que se verían más afectados por problemas de socavaciones estarían concentrados hacia el este del sector estudiado.

3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.

El presente informe se ha calculado bajo los procedimientos y parámetros sugeridos por el Manual de Cálculo de Crecidas y Caudales Mínimos en Cuencas sin Información Fluviométrica, Dirección General de Aguas, S.E.B N°4, Agosto 1995 y el Manual de Carreteras. Volumen 3, Instrucciones y Criterios de Diseño, Actualización 2015, ambos documentos del Ministerio de Obras Públicas. Chile.

Para analizar los máximos efectos esperados ante un evento de pluviosidad llevados a escorrentía superficial se calcularon los caudales máximos instantáneos sobre la cuenca para diversos periodos de retorno.

Para evaluar los potenciales efectos que pueden generar las lluvias sobre el sector en estudio, se procedió a:

- Metamerizar la subsub-cuenca, en sistemas individuales (subsubsubcuenca), tesela (subsubsubsubcuenca) y se delimito el área total de proyectos en estudio
- Se calculo los caudales máximos instantáneos para los sistemas individuales, tesela y sector en estudio en condiciones naturales e intervenidas por el proyecto.
- Se evaluó impacto que traía en el sistema individual y tesela la instalación del conjunto de proyectos, comparando los caudales máximos instantáneos esperados para diversos periodos de retorno en condiciones con proyectos y sin proyectos.
- Se procedió a modelar con apoyo del Software Hec-Geo Ras para ArcView 3.2 las secciones transversales de la cuenca y condiciones de contorno, que permitieron modelar en función de los datos de caudal máximo instantáneo para diversos periodos de retorno, las áreas de inundación ó anegamiento esperadas.
- Con los datos ya disponibles del punto anterior se procedió a modelar suponiendo la condición de fluido libre, la velocidad de escurrimiento del en superficie, debido a que la velocidad del fluido va directamente relacionado al potencial de socavamiento.

Las conclusiones fundamentales del estudio son:

- El área global de proyectos en estudio que abarca una superficie de 1116 há, alterara el coeficiente de escorrentía de los suelos para los sectores del proyecto.

- El punto anterior generara un aumento del 224% por sobre todos los caudales máximos instantáneos visualizados en el punto de desembocadura del Sistema Quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos con Quebrada Chañaral
- El primer punto generara un aumento del 1115% como promedio por sobre todos los caudales máximos instantáneos visualizados en el punto de desembocadura de la Tesela FD con el Sistema Quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos.
- La alteración del coeficiente de escorrentía del sector podría generar inundaciones de la tesela FD en un 12.5% (T=10 años), 16.8% (T=25 años) y 27.4% (T=100 años).
- El potencial de socavamiento observado en el área de proyectos están concentrados hacia el este del sector estudiado en sectores colindantes a la carretera 5 Norte.

Recomendaciones:

- Realizar obras de control de escorrentía superficial y la erosión de suelos, en los sectores aledaños a la línea de drenaje natural que conecta el lugar con la aguada de los tambos.
- Diseñar obras de control de eventos de caudal máximo instantáneo en sector de confluencia de la tesela FD con el sistema Quebrada Los Molles en Aguada Los Tambos como piscinas de control y disipadores de energía diseñados para un caudal de diseño de 14,73 m³/s y caudal critico de diseño de 19,96 m³/s.